

SAVDO KORXONALARINI BOSHQARISH AXBOROT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: Korxonalar axborot tizimi xavfsizligini ta'minlash.

*Boltayev Alisher Ataboy o'g'li
Toshkent moliya instituti 1-kurs magistranti*

***Annotatsiya.** Hozirgi zamonaviy dunyoda savdo korxonalarini kundalik faoliyatiga axborot tizimlari va texnologiyalarini integratsiya qilish zaruratiga duch kelmoqda. Jarayonni samarali boshqarish, mijozlar buyurtmalarini qayta ishlash va yetkazib beruvchilarning o'zaro aloqalari ko'p jihatdan axborot resurslariga tayanadi. Biroq, axborot tizimlariga qaramlik kuchayishi bilan ma'lumotlar xavfsizligi va axborot texnologiyalari bilan bog'liq tahdidlar darajasi ham oshadi. Savdo korxonalarida axborot tizimlari xavfsizligi mavzusi juda dolzarb va muhim bo'lib bormoqda. Maxfiy ma'lumotlarning tarqalishi, moliyaviy yo'qotishlar va obro'ga putur yetkazish biznes uchun jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Ushbu maqolada biz savdo korxonalarida axborot tizimlari xavfsizligining ahamiyatini ko'rib chiqamiz va ishonchli ma'lumotlar va axborot infratuzilmasini himoya qilishni ta'minlash bo'yicha batafsil ko'rsatmalar taqdim etamiz.*

***Kalit so'zlar:** Savdo korxonalarini, axborot tizimi, maxfiylik, xavfsizlik, viruslar, xodimlar.*

Tizim tushunchasi juda xam keng tarqalgan termin bo'lib, juda xam ko'p ma'noni anglatadi. Ko'p hollarda texnika vositalari va dasturlari yigindisiga "TIZIM" deb ataladi. Tizim tushunchasiga "axborot" so'zini qo'shsak u xolda "tizimning" yaratilish maqsadi va ishlash prinsipi tushuniladi. Axborot tizimi foydalanuvchilarga istalgan muhitdagi axborotlarni saqlash, qayta ishlash, qidirish imkonini yaratadi.

Informatikada "tizim" tushunchasi ko'proq texnik vositalar va dasturlar to'plamiga nisbatan ishlatiladi. Kompyuterning texnik qismini "tizim" deb tasavvur etish mumkin. Xuddi shunday hisobotlarni tayyorlash va elektron hujjatlar oqimini boshqarish kabi amaliy vazifalarni echish uchun mo'ljallangan dasturlar to'plamini ham "tizim" deb hisoblash mumkin. Xo'sh, bunday vaziyatda "Bu axborotlardan qanday foydalanish kerak?" degan tabiiy savol ko'ndalang turadi. Bunday savolga javob berishda malum ketma-ketlikda ish yuritishimiz lozim bo'ladi. Shuning uchun ishni axborotlarni olish, ularni saqlash va bir joydan boshqa joyga uzatish, xullas, axborot tizimlardan boshlaymiz.

Belgilangan maqsadga erishish uchun axborotlarning shakli va mazmuniga ko'ra turlarga ajratish, ularni saqlash, izlash va qayta ishlash tamoyillariga, qayta ishlash uchun qo'llaniladigan usullar, shaxslar hamda vositalarning o'zaro bog'langan vositasiga - axborot tizimi (AT) deyiladi.

Tizimlarni qiyoslash va farqlash, ularning bir-biriga o'xshashlari va farqlilarini ajratish orqali tasniflash amalga oshiriladi.

Axborot tizimi – har xil soha ishchilarini boshqaruv funkstiyalarini amalga oshirishlari uchun ob'yekt haqidagi axborotni uzatish, qayta ishlash bilan ta'minlovchi texnologiyalar, kommunikation sistemalar, axborot resurslari va mutaxassislar majmuasini ifoda etadi. Axborot tizimi konkret ob'yekt uchun yaratiladi. Effektiv (mahsuldor) axborot tizimi, boshqaruv darajalari faoliyat doirasi va tashqi sharoitlar o'rtasidagi farqni e'tiborga oladi va har bir boshqaruv darajasiga ko'ra faqatgina uning boshqaruv funkstiyalarini muvaffaqiyatli va foydali amalga oshirilishi uchun zarur bo'lgan axborotni beradi. Zamonaviy telekommunikatsiya vositalaridan 8 foydalanishdagi (elektron pochta, telemuloqotlar)dagi faoliyatlarini moddellashtirishga asoslangan yangi prinsiplardir. Axborot tizimi – axborotni to'plash, saqlash, izlash, unga ishlov berish hamda undan foydalanish imkonini beradigan, tashkiliy jihatdan tartibga solingan jami axborot resurslari, axborot texnologiyalari va aloqa vositalari. Axborot tizimi – boshqarish funksiyasini amalga oshirish uchun xodimlarni turli xil axborotlar bilan ta'minlovchi ob'yekt haqidagi axborotlarni yig'ish, qayta ishlash, uzatish va saqlash bo'yicha ma'lumotlar va kommunikatsiyaviy tizimni o'zida namoyon etadi. Axborot tizimi quyidagi xususiyatlariga ko'ra belgilanadi: a) har qanday axborot tizimi tahlil qilinishi, tizim tuzilishining umumiy tamoyillari asosida qurilishi va boshqarilishi mumkin; b) axborot tizimi dinamik va rivojlanuvchandir; v) axborot tizimini tuzishda tizimli yondoshuvdan foydalanish zarur; g) axborot tizimining chiqarish

mahsuloti asosida qarorlar qabul qilinadi; d) axborot tizimida axborotni qayta ishlashning “insonkompyuter” tizimi sifatida qabul qilish lozim.

Axborot tizimlarining bir necha avlodlari mavjud:

Axborot tizimining rivojlanish bosqichlari 1-jadval

Vaqt	Axborotdan foydalanish konsepsiyasi	Axborot tizimining turi	Foydalanishdan maqsad
1950-1960 yy.	Hisobotlarni qog‘oz ko‘rinishda saqlash	Elektromexanik mashinlar yordamida hisobkitob qiluvchi axborot tizimi	Hujjatlarni qayta ishlashni tezlashtirish maosh hisoblash jarayonini qisqartirish
1960-1970 yy.	Hisobotlar tayyorlash uchun asosiy yordam	Ishlab chiqarishdagi ma‘lumotlarni boshqaruvchi axborot tizimi	Hisobotlar tayyorlash jarayonini tezlashtirish
1970-1980 yy.	Savdo yo‘nalishini nazorat qilishni boshqarish	Boshqarish organlari uchun tizim	Qulay va tez qaror qabul qilishga erishish
1980-2005 yy.	Raqobatbardosh strategik axborot resurslari	Strategik axborot tizimlari axborotlashtirilgan tizimlar	Firma va korxonalarini bankrot holatdan saqlash

Axborot tizimlari evolyutsiyasi axborotlarni qayta ishlashning texnik vositasi rivojlanishi mazmunini va axborot tizimlari qadriyatini bilan bog‘liq.

1-bosqich (60-yillar oxirigacha) apparat vositalarining imkoniyatlari cheklangan sharoitda katta hajmdagi ma‘lumotlarni qayta ishlash muammosi bilan farqlanadi.

2-bosqich (70-yillar oxirigacha) IBM/360 seriyasidagi EHMning tarqali-shi bilan bog‘liq. Dastur ta‘minotining apparat vositalari rivojlanish darajasidan orqada qolishi - mazkur bosqich muammosi sanaladi.

3-bosqich (80-yillar boshlaridan). Bu davrda kompyuter professional foydalanuvchining quroliga, axborot tizimlari esa - uning qarorlarni qabul qilishini qo‘llab-quvvatlash vositasiga aylandi.

4-bosqich (90-yillar boshlaridan) - tashkilotlararo aloqalar va axborot tizimlarining zamonaviy texnologiyasini yaratishdan iborat. Mazkur bosqich biznesdagi strategik afzalliklarni tahlil qilish tushunchasi bilan bog‘liq va telekommunikatsiya texnologiyalari yutuqlari hamda axborotlarni qayta taqsimlashga asoslangan edi.

Axborot tizimlari quyidagi xossalardan bilan xarakterlanadi:

a. har qanday axborot tizimi, tizimni tashkil etishning umumiy prinsipi asosida taxlil qilinadi va boshqariladi;

b. axborot tizimi dinamik ko‘rinishga ega bo‘lib, rivojlanuvchi tizim xisoblanadi;

c. axborot tizimining mahsuloti xam axborot xisoblanadi;

d. axborot tizimini odam-kompyuter tizimi ko‘rinishida tasavvur qilish lozim.

Axborot texnologiyalarining tarraqiyoti korporativ biznes yangi modellarining rivojlanishi bilan shu qadar bog'liqlik, bu jarayon ko'p hollarda yagona tushuncha kabi qabul qilinadi kompaniyalarning axborot texnologiyalarining effektivligini ortirishiga intilishi yanada zamonaviyroq apparat va dasturiy vositalarning paydo bo'lishiga turtki bo'ladi. Ular o'z navbatida foydalanuvchilarni axborot texnologiya-larining keyingi zamonaviylashtirishiga undaydi. O'ylab qaralsa, bu halqa ko'rinishidagi poyga asosiy maqsad emas; u tufayli tadbirkorlar bozor konyukturasi o'zgarishiga yanada jiddiy munosabat bildiradi va minimum tavsakal qilib maksimum foyda olishlari mumkin.

Bugungi axborotlashgan jamiyatning har bir a'zosining axborotga bo'lgan ehtiyojlari, uning rivojlanishi, aniqligi, tezligi, sifati va boshqa xususiyatlariga bo'lgan talabi ortib bormoqda. Ushbu talab va ehtiyojdan kelib chiqib, axborot texnologiyalari, ularni qo'llash va foydalanish tizimlari kun sayin rivojlanib, hayotga tadbiiq qilib kelinmoqda. Shu jumladan axborot tizimlari korxonalarining deyarli barcha jabhalarini qamrab oldi. Natijada, axborot tizimlari ma'lumotlarni saqlash va qayta olish uchun oddiy vositalardan biznesni kengaytiruvchi strategik aktivlarga aylandi. Ushbu o'zgarishlarning zamirida tashkilotlarning axborot tizimlarini doimiy ravishda takomillashtirish zarurati yotadi.

Korxonalarni axborot tizimini boshqarish uchun ma'lumotlarni o'z vaqtida va tashkiliy tarzda to'plash, saqlash, qayta ishlash va yetkazib berish mumkin bo'lgan mustahkam axborot tizim talab qilinadi. Bugungi kunda axborot tizimlari nafaqat ma'lumotlar bilan samarali ishlash, balki ma'lumotlarni taqdim etishi, qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlashi va biznes muhitiga moslashishi kerak.

Savdo korxonalarining boshqarishida axborot tizimlarini takomillashtirishning eng muhim vazifalari ichiga tijoratda raqobatni oshirish, maxfiylik va xavfsizlikni ta'minlash, omborlarni boshqarish, hisob-kitob va xisobotlar, veb va mobil ilovalar, kassa tizimlari, tizimlarni boshqa tizimlar bilan integratsiya qilish, tahlil va monitoring kiradi.

Hozirgi vaqtda deyarli barcha savdo korxonalari o'z operatsiyalarini, jumladan, tovarlar hisobi, mijozlar buyurtmalari, inventarizatsiya va mijozlar bilan o'zaro munosabatlarini samarali boshqarish uchun axborot tizimlari va texnologiyalaridan foydalanadi. Shu munosabat bilan, maxfiy ma'lumotlarning sizib chiqishi, moliyaviy yo'qotishlar va korxonaga obrosiga putur yetkazilishining oldini olish uchun axborot tizimlarining xavfsizligi muhim ahamiyatga ega. Korxonaga axborot tizimlarining axborot tizimi xavfsizligini ta'minlash uchun quyidagi bir nechta qadamlarni ko'rib chiqamiz:

1. Tahdidni aniqlash va bartaraf etish:

Savdo korxonalari axborot tizimlari xavfsizligini ta'minlashning birinchi bosqixhi potensial tahdidlarni aniqlashdan iborat. Bu hakkerlar, viruslar, kiber hujumlar, xodimlarning ehtiyotsizligi va boshqa omillar kabi ichki yoki tashqi tahdidlar bo'lishi mumkin. Korxonaga boshliqlari qaysi axborot aktivlari eng zaif ekanligini aniqlash uchun xavf tahlilini o'tkazishlari kerak. Tahdid aniqlangandan so'ng, xavflarni bartaraf etish strategiyalarini ishlab chiqish kerak. Bunga monitoring va xavflarni aniqlash tizimini o'rnatish, kirish va parol siyosatlarini yaratish, dasturiy ta'minotni muntazam yangilash va ma'lumotlarning zaxira nusxalarini yaratish kiradi.

2. Xodimlarni tayyorlash:

Savdo korxonalarining xodimlari axborot tizimlari xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ular asosiy xavfsizlik bo'yicha o'qitilishi va potensial tahdidlardan xabardor bo'lishi kerak. Xodimlarni o'qitish quyidagi jihatlarni o'z ichiga olishi mumkin:

- Firibgarlik hujumlari va firibgarliklarni qanday aniqlash mumkin;
- Kuchli parollar va ularning davriy o'zgarishi qoidalari;
- Maxfiy ma'lumotlar va resurslarga kirish qoidalari;
- Xavfsizlik hodisalari aniqlanganda xatti-harakatlar;
- Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish;

Antivirus dasturlari, xavfsizlik dasturlari, monitoring va anomaliyalarni aniqlash tizimlari kabi zamonaviy texnologiyalar axborot tizimlarini tahdidlardan himoya qilishga yordam beradi.

Korxonalar hujumlarni aniqlay oladigan va oldini oladigan zamonaviy yechimlarga sarmoya kiritishlari kerak.

3. Doimiy ma'lumotlarni yangilash va zaxiralash:

Operatsion tizimlar, dasturiy ta'minot va ilova va saytlarni muntazam yangilab turish axborot tizimlari xavfsizligini ta'minlashning muhim bosqichi hisoblanadi. Ma'lumotlarning zaxira nusxasi tahdidlar va har xil noxush voqealar yuz berganda ma'lumotlarni qayta tiklash uchun ham juda muhimdir. Tashqi muhitda ya'ni biron bir disk yoki fleshkada yoki bulutda muntazam ravishda zaxira nusxalarini yaratish ma'lumotlar yo'qotilishini minimallashtirishga yordam beradi.

4. Monitoring:

Monitoring va anomaliyalarni aniqlash tizimlari xavfsizlik hodisalariga tezda javob berish imkonini beradi. Agar shubhali faoliyat aniqlansa, tizim avtomatik ravishda ishga tushishi va tahdidni blokirovka qilish choralari ko'rish mumkin.

Xulosa sifatida axborot tizimlari va texnologiyalariga tayanadigan hozirgi zamonaviy savdo korxonalarida axborot xavfsizligi sohasida tahdid va xatarlarga ko'p duch kelmoqda. Ma'lumotlar, moliyaviy operatsiyalar va mijozlar bilan o'zaro munosabatlarning yuqori darajadagi maxfiyligini hisobga olgan holda, tijorat korxonalarida axborot tizimlari xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor berish zaruratga aylanmoqda.

Ushbu maqolada savdo korxonalarining axborot tizimlari xavfsizligini ta'minlashning asosiy jihatlari ko'rib chiqildi.

Maqolada yoritilgan asosiy fikrlar quyidagilardan iborat:

Tahdidlarni aniqlash va bartaraf etish: tahdidlarni tahlil qilish va xavfsizlik hodisalarining oldini olish uchun xavflarni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqish.

Xodimlarni tayyorlash: Axborot xavfsizligi bo'yicha treningning ahamiyati va xabardor ishchi kuchini yaratish.

Doimiy ma'lumotlarni yangilash va zaxiralash: muntazam dasturiy ta'minot yangilanishi va zaxira nusxalari orqali ma'lumotlarning himoya qilinishi.

Monitoring: tahdidlarni o'z vaqtida aniqlash va ularga javob berish uchun monitoring tizimlari.

Savdo korxonalarida axborot tizimlari xavfsizligini ta'minlash muvaffaqiyatli biznes strategiyasining ajralmas qismi bo'lib, texnologiya, xodimlarni o'qitish va risklarni boshqarish strategiyalarini birlashtirgan kompleks yondashuv gina axborot aktivlarini samarali himoya qilishi va operatsiyalar xavfsizligini ta'minlashi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Djuraev, R. X., and J. B. Baltaev. "Investigated Methods of Improving the Efficiency of Diagnosing Microprocessor Devices of Data Transmission Systems Based on Multi-Channel Signature Analysis." *Communications* 7.1 (2019): 13-24.
2. R. X. Djurayev, J. B. Baltayev and O. A. Xasanov, "Increasing The Efficiency Of Diagnosing Microprocessor Devices Based On Multichannel Signal Analysis Means," *2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)*, Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351426.
3. Djuraev, R. X., Sh Yu Djabbarov, and J. B. Baltaev. "Sistemi texnicheskogo obslujivaniya i ekspluatatsii setey telekommunikatsii." *Uchebnik.-T.:* "Aloqachi (2019): 234.
4. Djuraev, R. H., Sh Yu Djabbarov, and J. B. Baltayev. "Raqamli tizimlarning texnik diagnostikasi." *Darslik.-T.:* "Aloqachi 232 (2020).
5. Djuraev, R. X., and J. B. Baltaev. "Investigated Methods of Improving the Efficiency of Diagnosing Microprocessor Devices of Data-Transfer Systems Based on Multi-Channel Signature Analysis." *International Journal of Research Studies in Science, Engineering and*

Technology 6.3 (2019): 18-30.

6. Nishanbayev, T. N., S. O. Maxmudov, and M. M. Abdullayev. "Distribution of external traffic by virtual servers of cloud-data center with distributed structure." Tenth World Conference "Intelligent Systems for Industrial Automation WCIS-2018. 2018.
7. T. Nishanbayev, S. Mahmudov and M. Abdullayev, "Distribution Model Of Heterogeneous Flow In A Software-Defined Multiservice Network," 2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT47635.2019.9011947.
8. Mirzayev A. E., Boborahimova D. A., Kamalova J. M. Turizim faoliyatini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyasining o'рни //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 383-392.